

Mahalliy ijro hokimiyat organlari boshqaruv tizimini isloh etish masalalari

Qudratillayev Jaxongir

Zokirjon o'g'li,

Toshkent davlat yuridik

universiteti o'qituvchisi.

E-mail: j.qudratillayev@tsul.uz

jakhongir.kudratillayev.10@gmail.com

Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq davlat boshqaruv institutlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar kompleksida ijro etuvchi hokimiyat organlari asosiy muammolardan biri hisoblanganligini ko'rishimiz mumkin. Ular faoliyatining tashkiliy darajasi va sifati samarali faoliyat yuritayotgan davlatlarning boshqaruv tizimining qay darajada to'g'riligini ham belgilab bermoqda. Ijro etuvchi hokimiyat organlari doimiy ravishda jamiyatning diqqat-e'tiborida bo'lib, davlat boshqaruvini isloh qilish bo'yicha eng muhim va eng murakkab vazifalarni amaliy amalga oshirishda asosiy yuk aynan ularning zimmasiga yuklanadi. Ijro etuvchi hokimiyat organlari uchun hozirgi davrning o'ziga xosligi shundaki, oldindan isloh qilishga harakat qilib kelingan hamda hozirgi vaqtda unga ehtiyoj mavjud. Amaliyotda ijro hokimiyati faoliyati samaradorligining yetarli emasligi, vakolatlarning ko'pligi va ularning kutilayotgan sifati va jamiyat ehtiyojlari o'rtasidagi nomuvofiqlik davlat boshqaruvini isloh qilish yo'lidagi asosiy to'siq sifatida e'tirof etilgan. Boshqaruvning ayrim tashkiliy shakllarini rasmiy yaratish, faoliyatini qayta tashkil etish yoki tarkibiy o'zgartirish, ularning funksiyalarini qayta taqsimlash bo'yicha doimiy ravishda ko'rilayotgan chora-tadbirlar, afsuski, ijro hokimiyati va uning tuzilmalari faoliyatini yanada yaxshilay olmayapti. Ijroiya hokimiyatini o'z vaqtida isloh qilmaslik va o'z vaqtida amalga oshirilmayotgan chora-tadbirlar kelajakda qonunbuzilishlarning yana o'sishiga olib keladi. Islohotlardan oldingi ko'rsatkichlar pozitsiyalari empirik yondashuvlar, tashkiliy boshqaruv tuzilmalaridagi mashhur sinov va xato usuli raqamlarning oshib ketishiga sabab bo'ladi. Ommaviy hokimiyatning barcha davlat-

huquqiy ko‘rinishlaridan ijro etuvchi hokimiyat real hokimiyat mexanizmiga eng yaqini bo‘lib, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta‘minlash, ularga qulayliklar yaratish va boshqa jabhalardagi ma‘suliyat har tomonlama mahalliy hokimiyatning zimmasiga yuklanadi. Ommaviy hokimiyatning barcha davlat-huquqiy ko‘rinishlaridan ijro etuvchi hokimiyat real hokimiyat mexanizmiga eng yaqin bo‘lib, uning kelib chiqishi davlat hokimiyati faoliyatining eng rivojlangan turlariga borib taqaladi. Ijro hokimiyati muammosining yetakchi o‘rinni egallashi faqat mamlakatimizga xos bo‘lmasdan, xorijiy mamlakatlarda jumladan, mustaqil davlatlar hamdo‘stligi mamlakatlarida ham ko‘rishimiz mumkin. Shu sababli ham yuridik adabiyotlarda ushbu tadqiqot mavzusiga oid qator izlanishlar olib borilayotganligi ham shu bilan izohlandi. Jumladan, respublikamizda ham yuqorida aytilganlar zamonaviy muammo bo‘lgan ya‘ni ijro etuvchi hokimiyatning asosiy mohiyatini tushunish, tashkiliy boshqaruvni o‘zgartirishni ilmiy ta‘minlash bo‘yicha tadqiqotlar zarurligini oldindan belgilab beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganidan beri mamlakatda ma‘muriy islohotlarni boshlash uchun ko‘plab urinishlar bo‘ldi. Islohot davlat hokimiyatini amalga oshirishning butun tizimiga, birinchi navbatda, ijro hokimiyati tizimiga qaratilgan bo‘lishi kerak edi. Biroq, tan olish kerakki, bu urinishlar, asosan, ba‘zilarini tugatish, ularning o‘rnida boshqa ijro hokimiyat organlarini shakllantirish, turli vazirlik va idoralarning iyeyarxik bo‘ysunishini o‘zgartirish bilan cheklandi. Bularning barchasi respublika ijroiya organlarini shuningdek, mahalliy ijro hokimiyat organlarini isloh qilishda izchillik yo‘qligidan dalolat beradi. Bunday muammolar asosan O‘zbekiston Konstitutsiyasining nomukammalligi bilan bog‘liq bo‘lib, u mamlakatning ijro etuvchi hokimiyat tizimini har tomonlama chuqur qamrab olmaydi, ushbu hokimiyatning tarkibiy va funksional xususiyatlarini aks ettirmaydi. Bugun jahon hamjamiyatidan munosib o‘rin olgan demokratik davlatlar tajribasidan ayonki, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatiga munosib e‘tibor qaratilib, har doim isloh qilishga harakat qilib kelinmoqda. Jumladan, mustaqillik yillarida mamlakatda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurishga, erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishga, xalq osoyishta va faravon hayot kechirishi uchun shart-sharoitlar yaratishga, xalqaro maydonda O‘zbekistonning munosib o‘rin egallashiga

qaratish maqsadida mahalliy boshqaruv organlarini isloh qilish kompleks chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, mustaqillikning ilk kunlaridanoq O‘zbekistonda mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini kuchaytirish maqsadida hokim lavozimi ta’ sis etildi hamda “O‘zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat idoralarini qayta tashkil etish to‘g‘risida“ Oliy Kengash tomonidan qabul qilingan qonunda hokim va hokimlik tuzilmasining asosiy vazifalari belgilab berildi. Bir yildan so‘ng, 1993-yilning 2-sentabrda qabul qilingan “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi qonunda mahalliy boshqaruv organlari ya’ni mahalliy vakillik va mahalliy ijro hokimiyati organlari faoliyatining mustahkam huquqiy asosi yaratildi. Ushbu “keksa” qonun hozirgacha mahalliy boshqaruvimizning huquqiy asosi sifatida mavjud bo‘lib kelmoqda. So‘nggi vaqtlarda, mamlakatimiz rahbari tomonidan mahalliy boshqaruv sohasida qator o‘zgarishlarga qo‘l urilmoqda. Xususan, prezidentimizning 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida buni ko‘ramiz. Ushbu strategiyaning birinchi yo‘nalishi “Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish” nomlangan bo‘lib, 1.2 davlat boshqaruvi tizimini tubdan isloh etishga qaratilgan. Ushbu strategiya mahalliy ijro hokimiyatini yangilash yo‘lidagi muhim qadam bo‘ldi. Qator ustuvor vazifalar belgilandi. Biroq, ushbu tizim bugungi kunda mahalliy boshqaruv tizimida qator islohotlar qilishni talab qilmoqda. Masalan: “Gazeta.uz” ma’lumotlariga ko‘ra, 2021-yilning 28-martidan 2022-yil 28-martigacha, bir yil davomida O‘zbekistonda mavjud 221 ta viloyat, tuman, shahar hokimiyatlari (Qoraqolpog‘iston vazirlar kengashi) kuniga o‘rtacha 177 ta qaror qabul qilgan. Ya’ni O‘zbekistonda deyarli barcha mahalliy davlat hokimiyat organlari kuniga o‘rtacha bittadan qaror qabul qilgan. Elektron tizimda e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, 11 oy davomida Qarshi shahar hokimi kuniga o‘rtacha 3 ta qaror qabul qilgan. Eng qiziq jihati, u ushbu davr mobaynida o‘rtacha har ikki kunda o‘zi tomonidan qabul qilingan bitta qarorni bekor qilgan. Qarorlarning qabul qilinishi va ularning ko‘p o‘tmasdan bekor qilinishi fuqarolarning huquq va manfaatlarini buzadi. Undan tashqari, “Snos”lar bo‘yicha eng ko‘p noqonuniy qarorlar qabul qilinmoqda. Jumladan, yer yegasining roziligi olinmasligi holatlari Andijon viloyatida qabul qilingan. Shunday qarorlar orasida ijarachi bilan kelishilmaslik, tegishli xalq deputatlari kengashlarining qarori yoki hukumat qarori chiqarilmaganligi, Adliya

organlarining ijobiy xulosasi olinmaganligi, kelishuvlar notarial tasdiqlanmaganlik holatlari ham kuzatilgan. Noqonuniy qarorlar Andijonda (48 ta), Toshkentda (11 ta), Namanganda (7 ta), Jizzaxda (6 ta), Qoraqalpog'istonda (4 ta), Buxoroda (3 ta) va Qashqadaryoda (1 ta) qabul qilingan. Misol tariqasida ko'rsatilgan holatlarning barchasi hokimlar tomonidan noqonuniy qarorlarning qabul qilinishi natijasida vujudga kelgan. Shu kabi qonunbuzilishlarni kamaytirish, korrupsion omillarni oldini olish zarurati ushbu sohada qator islohotlarni talab qiladi.